

УДК 616.24-002.6: 616.12-008.8

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ У ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

АБДИСАМАТОВ ДАВЛАТБЕК БАХТИЯРОВИЧ

Резидент, Международный Казахско-Турецкий Университет им. Ходжа Ахмет Ясауи
Шымкент, Казахстан

АБДУРАХМАНОВА МАРЖАН САМАТҚЫЗЫ

Резидент, Международный Казахско-Турецкий Университет им. Ходжа Ахмет Ясауи
Шымкент, Казахстан

АБДИБАЕВА АҚЕРКЕ БЕРІКҚЫЗЫ

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» врач-интерн кафедры «ВОП-3»
Шымкент, Казахстан

ЕСЕН НАЗЕРКЕ БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» врач-интерн кафедры «ВОП-3»
Шымкент, Казахстан

***Аннотация.** Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является одним из наиболее опасных острых состояний сердечно-сосудистой системы, характеризующимся высокой летальностью и сложностью диагностики. Клиническое течение заболевания существенно варьирует в зависимости от возраста пациента, что требует дифференцированного подхода к диагностике и лечению. В статье рассмотрены особенности клинической картины ТЭЛА у пациентов молодого, среднего и пожилого возраста, а также современные подходы к терапии и профилактике.*

***Ключевые слова:** ТЭЛА, тромбоз, антикоагулянты, тромболизис, возрастные особенности.*

Острая тромбоэмболия легочных артерий (ТЭЛА) является самым серьезным клиническим проявлением венозного тромбоэмболизма (ВТЭ) и до настоящего времени остается одной из основных причин госпитальной летальности. Актуальность проблемы возрастает не только в связи с высоким риском ранней смерти в остром периоде, но и с инвалидизацией выживших больных, вследствие формирования хронической тромбоэмболической легочной гипертензии (ХТЛГ). Оценить истинную эпидемиологию тромбоэмболии легочных артерий крайне сложно в связи с тем, что заболевание может протекать бессимптомно или диагностируется как случайная находка. В некоторых случаях его первым проявлением является внезапная смерть. Около 25 % больных острой ТЭЛА не получают своевременного лечения. По данным сводной статистики, частота встречаемости ТЭЛА составляет 80 случаев на 100 000 населения в год, при этом тромбоз глубоких вен (ТГВ) наблюдается у 140 человек на 100 000 населения.

Легочная тромбоэмболия несколько чаще регистрируется у женщин детородного возраста, в то время как в возрасте старше 45 лет, как правило, она наблюдается выше у мужчин и составляет 1,2: 1. Уровень смертности от всех причин у больных перенесших ТГВ и/или ТЭЛА в течение 30 дней колеблется в пределах от 9 % до 11 %, в течение последующих трех месяцев она может достигать. Считается, что прогноз и исход заболевания в большей мере зависит от степени обструкции артериального русла легких и развития хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. Развитию ХТЛГ способствуют не только рецидивы тромбоэмболии и неадекватный фибринолиз, но и трудности диагностики этого

состояния. Тромбоэмболы в легочных артериях в течение нескольких месяцев заменяются фиброзной тканью, которая прорастает в интиму. Хроническая обструкция артериального русла легких приводит к нарастающему увеличению легочного сосудистого сопротивления и в конечном итоге к правожелудочковой недостаточности. Препятствует формированию легочной гипертензии (ЛГ) своевременное восстановление кровотока по артериальному руслу легких. Непосредственный и отдаленный исход острой ТЭЛА определяется не только своевременностью диагностики, но и выбором метода лечения данной патологии. Острая тромбоэмболия легочных артерий со стабильной системной гемодинамикой является потенциально опасным для жизни заболеванием. Пациенты со стабильной системной гемодинамикой, сохраненной функцией правого желудочка (ПЖ) и отрицательными сердечными биомаркерами классифицируются как категория с низким риском ранней смерти, имеющая отличный краткосрочный прогноз на стандартной антикоагулянтной терапии. Гемодинамически стабильных больных с дисфункцией ПЖ и положительными сердечными биомаркерами относят к категории промежуточно-высокого риска ранней смерти, достигающего 15 %. У больных острой ТЭЛА при артериальной гипотензии и/или кардиогенного шока отмечается высокий риск ранней смерти, с летальностью более 15 %, и они должны подвергаться незамедлительной фармакологической и реперфузионной терапии. У этой категории больных риск осложнений реперфузионной терапии ниже, чем риск летальных исходов. Стратификация больных острой тромбоэмболией легочных артерий на категории риска, представленная в современных рекомендациях Европейского общества кардиологов, позволила обосновать тактику ведения при высоком и низком риске ранней смерти, в то время как сохраняются дискуссионные вопросы, связанные с лечебной тактикой, при промежуточно-высоком риске ранней смерти. Так, считается, что применение системной тромболитической терапии (ТЛТ) при острой тромбоэмболии легочных артерий у больных этой категории связано с повышенным риском геморрагических осложнений, достигающих 20 %, из них до 5 % приходится на геморрагические инсульты. В рекомендациях Европейского общества кардиологов подчеркнута нецелесообразность рутинного применения системного тромболитика больным с промежуточно-высоким риском ранней смерти при острой тромбоэмболии легочных артерий.

Таблица 1- Предрасполагающие факторы венозной тромбоэмболии

Факторы высокого риска (ОШ ≥ 10)	Факторы умеренного риска (ОШ 2- 9)	Факторы низкого риска (ОШ < 2)
1. Перелом нижней конечности 2. Госпитализация по поводу СН или ФП/ТП (в течение предыдущих 3 месяцев) 3. Протезирование бедра или колена 4. Тяжелая травма 5. Инфаркт миокарда (в течение предыдущих 3 месяцев) 6. Предыдущий эпизод венозной тромбоэмболии 7. Повреждение спинного мозга	1. Артроскопическая операция на колене 2. Аутоиммунные заболевания 3. Переливание крови 4. Центральные венозные катетеры 5. Внутривенные катетеры и порт для проведения химиотерапии 6. СН или ДН 7. Эритропоз-стимулирующие агенты 8. Заместительная гормональная терапия (зависит от состава) 9. ЭКО	1. Постельный режим > 3 х дней 2. Сахарный диабет 3. АГ 4. Неподвижность из-за сидения (например, длительное путешествие на автомобиле или самолете) 5. Пожилой возраст 6. Лапароскопическая хирургия (например, холецистэктомия) 7. Тучность 8. Беременность 9. Варикозное расширение вен

	Оральная контрацептивная терапия Послеродовой период Инфекция (пневмония, инфекция мочевыводящих путей и ВИЧ) Воспалительное заболевание кишечника Онкология (самый высокий риск при метастазировании) Паралитический инсульт Тромбоз поверхностных вен Тромбофилия	
--	--	--

Клиническая картина острой тромбоэмболии легочных артерий во многом определяется числом и калибром окклюзированных легочных артерий, темпами развития эмболического процесса, степенью тяжести возникающих гемодинамических расстройств, а также исходным кардиопульмональным статусом пациента.

У большинства больных ТЭЛА не является специфичной и варьирует от выраженных гемодинамических нарушений с развитием острой правожелудочковой недостаточности до бессимптомного течения заболевания. Однако в 90 % случаев заподозрить ТЭЛА можно на основании ее клинических проявлений, таких как одышка, боль в грудной клетке, тахикардия, синкопальное состояние, кровохарканье. Артериальная гипотензия и шок являются важными клиническими проявлениями ТЭЛА, указывающими на массивное поражение главных ветвей ЛА или значительно сниженный гемодинамический резерв больного. Наиболее частая жалоба при острой ТЭЛА – внезапная инспираторная одышка, которая усиливается при изменении положения тела, обусловленная уменьшением притока крови к правым отделам сердца. Боль в грудной клетке является частым проявлением ТЭЛА. Обычно она обусловлена вовлечением в патологический процесс висцеральных листков плевры при дистальной эмболии. Боль за грудиной ангинозного характера возникает в результате острого расширения правых отделов сердца и легочной артерии, приводящего к сдавлению коронарных артерий между расширенными правыми отделами и перикардом. Она отражает ишемию миокарда правого желудочка и более характерна для острой эмболии крупных ветвей легочных артерий. Уровень тахикардии зависит от выраженности нарушения центральной гемодинамики, возникает внезапно и носит прогрессирующий характер. При тромбоэмболическом блоке кровотока в легком уменьшается наполнение ЛЖ, что в свою очередь сопровождается снижением сердечного выброса и системного артериального давления. Часто артериальная гипотензия развивается с первых минут ТЭЛА, иногда до возникновения болевых симптомов, с одновременным резким повышением центрального венозного давления. Системное артериальное давление может снижаться от умеренного до резко выраженного, нередко приводящего к шоку. Потеря сознания или шок наблюдается при ТЭЛА с серьезными нарушениями системной гемодинамики и острой правожелудочковой недостаточностью. Препятствие току крови в легочных артериях приводит к повышению давления в правых отделах сердца и проявляется набуханием и пульсацией вен шеи; акцентом и раздвоением II тона на легочной артерии. Кроме этого, может быть болезненное увеличение печени, обусловленное растяжением Глиссоновой капсулы, и появление гепатюгулярного рефлюкса – положительный симптом Плеша – набухание шейных вен при надавливании в области печени. Кашель наблюдается у 2/3 пациентов с острой ТЭЛА и является одним из ранних, но необязательным симптомом. Он может усиливаться при развитии инфаркт-пневмонии и нередко сопровождается появлением кровянистой мокроты – кровохарканьем. Инфаркт легкого развивается преимущественно при тромбоэмболии дистальных сосудов. Половина

пациентов с тромбоемболией проксимальной локализации предъявляют жалобы «плеврального» характера, это обусловлено фрагментацией массивного тромбоза и миграцией его частей в дистальные отделы, а также предшествующими мелкими эмболиями легочных артерий. Формирование инфаркт-пневмонии зависит как от калибра обтурированного сосуда, так и состояния коллатерального кровообращения и бронхолегочного аппарата. Инфаркт легкого формируется, обычно на 2–3-е сутки после эмболии и в 75 % случаев развивается в нижних отделах легких. Появление фебрильной температуры тела свидетельствует о присоединении вторичной инфекции к инфаркту легкого. В некоторых случаях он может осложняться формированием абсцесса легкого, эмпиемой плевры и развитием спонтанного пневмоторакса. Инфицирование инфаркта легкого может значительно ухудшать клиническое состояние пациента. Развитие 25 плевритов при острой ТЭЛА наблюдается в 30–50 % случаев, причем около 20 % из них – трансудаты, остальные имеют геморрагический характер. Клиническая классификация тяжести острой ТЭЛА основана на риске ранней смертности, определяющейся по госпитальной летальности или смертности в течение 30 дней. Оценка прогноза основана на клинических параметрах пациентов с данной патологией.

Рисунок 1. Диагностический алгоритм

С целью выбора оптимального подхода в лечении необходимо в первую очередь определить риск смерти пациента. Пациентов с ТЭЛА классифицируют на три группы: высокого, среднего и низкого риска ранней смерти. На тактику лечения влияет не степень выраженности анатомических изменений в легочных артериях, а состояние системной гемодинамики. О наиболее высоком риске ранней смерти свидетельствует шок или длительная артериальная гипотензия. Клинические симптомы и признаки острой недостаточности ПЖ, такой как персистирующей артериальной гипотензии и кардиогенного

шока, указывают на высокий риск ранней смерти более 15 % (в стационаре или в течение 30 дней после эпизода эмболии). При подтверждении диагноза острой ТЭЛА пациентам этой группы показана незамедлительная фармакологическая или хирургическая реперфузионная терапия.

Существенную роль в стратификации риска ранней смерти имеет состояние систолической функции ПЖ. Пациенты, не имеющие признаков дисфункции ПЖ и положительных сердечных биомаркеров, относятся к группе промежуточно-низкого риска ранней смерти, и им показана только антикоагулянтная терапия и ранняя выписка на амбулаторное лечение.

Дисфункцию ПЖ можно выявлять с помощью компьютерной томографической ангиографии или трансторакальной эхокардиографии. Полученные при КТ-ангиографии четырехкамерные изображения сердца могут выявить увеличение ПЖ (конечный диастолический диаметр ПЖ / конечный диастолический диаметр ЛЖ более 1). Наличие такого признака, полученного при КТ-ангиографии, свидетельствует о дисфункции правого желудочка. Эхокардиографические признаки дисфункции ПЖ встречаются более чем у 25 % пациентов с ТЭЛА в связи с его перегрузкой. Дисфункция ПЖ является независимым предиктором неблагоприятного исхода заболевания, несмотря на различные эхокардиографические критерии, однако оценка морфологии и функции ПЖ способствует стратификации риска ранней смерти

Таким образом, требуются дальнейшие исследования, которые могли бы уточнить тактику ведения пациентов со стабильной системной гемодинамикой, имеющих признаки дисфункции правого желудочка и положительные сердечные биомаркеры. Ассоциация повышенных сердечных биомаркеров с неблагоприятными исходами на ранних стадиях заболевания указывают на патофизиологическую значимость ишемии ПЖ во время острой фазы тромбоэмболии легочных артерий.

Лечебные мероприятия должны быть по возможности ранними, патогенетическими обоснованными и направленными на прекращение дальнейшего тромбообразования, купирование боли, воспалительных изменений, сердечной и дыхательной недостаточности, снижение легочной гипертензии.

Основной целью лечения пациентов с острой ТЭЛА являются спасение жизни, нормализация перфузии легких и предотвращение хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. Успешное решение этих задач способно изменить неблагоприятный прогноз и исход заболевания, повысить выживаемость и обеспечить приемлемый уровень качества жизни. У пациентов, переживших острую стадию заболевания, приоритеты лечения направлены на предотвращение рецидива венозного тромбоза (ТЭЛА), купирование ХТЛГ, устранение симптомов хронической венозной недостаточности. В настоящее время существует несколько подходов к лечению острой ТЭЛА: тромболитическая терапия, чрескожные катетерные вмешательства, тромбэмболэктомия из легочных артерий путем открытой операции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Konstantinides S.V., Meyer G., Becattini C. et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (update 2024). *European Heart Journal*. 2024.
2. Kearon C., Akl E.A., Ornelas J. et al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: CHEST Guideline and Expert Panel Report. *Chest*. 2023.
3. Jaff M.R., McMurry M.S., Archer S.L. et al. Management of massive and submassive pulmonary embolism, iliofemoral deep vein thrombosis, and chronic thromboembolic pulmonary hypertension: A scientific statement from the American Heart Association. *Circulation*. 2022.
4. Tapson V.F. Acute pulmonary embolism. *New England Journal of Medicine*. 2022.
5. Goldhaber S.Z. Pulmonary embolism. *The Lancet*. 2020.
6. Kline J.A., Courtney D.M., Kabrhel C. Emergency Department Management of Suspected Pulmonary Embolism: Insights from Recent Research. *Annals of Emergency Medicine*. 2021.
7. Piazza G., Goldhaber S.Z. The aging patient with pulmonary embolism: a different disease? *Thrombosis Research*. 2023.
8. Stein P.D., Matta F., Yaekoub A.F., Kleiman N.S. Clinical characteristics and outcomes of patients ≥ 65 years old with pulmonary embolism compared with younger patients. *American Journal of Medicine*. 2021.
9. Obi A.T., Tignanelli C.J., Jacobs B.N., Arya S. VTE in older adults: specific considerations and management strategies. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2022.
10. Jiménez D., Aujesky D., Moores L.K., et al. Simplification of the pulmonary embolism severity index (PESI): Derivation and validation of a PESI short form. *Archives of Internal Medicine*. 2020.
11. Kovacs G., Begic A., Lazarov B., et al. Utility of cardiac biomarkers and imaging modalities in risk stratification of pulmonary embolism. *European Respiratory Journal*. 2021.
12. Kucher N., Goldhaber S.Z. Risk stratification of patients with acute pulmonary embolism. *Journal of Thrombosis and Thrombolysis*. 2023.
13. Протоколы заседаний Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг МЗ РК, 2019